

Sanat ve Tasarımda Sanal Gerçeklik Teknolojisi

Ceren BOSTANCI

Doktora Öğrencisi, İstanbul Üniversitesi
ceren.caglar@ogr.iu.edu.tr
<https://orcid.org/0000-0003-1622-9929>

Makale Başvuru Tarihi : 26.03.2025

Makale Kabul Tarihi : 01.05.2025

Makale Yayın Tarihi : 31.05.2025

Makale Türü : Araştırma Makalesi

DOI: 10.5281/zenodo.15524582

Emir BOSTANCI

Öğr. Gör., İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa
emirbostanci@iuc.edu.tr
<https://orcid.org/0000-0003-0463-2550>

**Anahtar
Kelimeler:**

*Sanal Gerçeklik,
Sanat, Tasarım*

Özet

Bu çalışma, sanal gerçeklik teknolojilerinin sanat ve tasarım alanındaki kullanımını ve etkilerini kavramsal, teknik ve eleştirel açılardan incelemektedir. İlk olarak sanal gerçeklik teknolojilerinin tanımı, temel bileşenleri ve kullanıcı deneyimini şekillendiren kavramlar ele alınmıştır. Ardından, sanal gerçekliğin sanat üretimi, sunumu ve eğitimi alanlarında sağladığı olanaklar; sanal sergiler, interaktif performanslar, tasarım prototipleme süreçleri ve sanat terapisi gibi örneklerle değerlendirilmiştir. Sanal gerçekliğin deneyim odaklı, katılımcı ve çokduyulu yapısının, sanatın biçimsel ve kavramsal sınırlarını genişlettiği vurgulanmıştır. Ek olarak sanal gerçeklik teknolojilerinin sanat üretimi üzerindeki tarihsel, kavramsal ve estetik etkileri ele alınmış; geçmişteki teknolojik dönüşümlerle kurulan paralellikler üzerinden sanal gerçekliğin sanat anlayışında yarattığı etkiler incelenmiştir. Bununla birlikte çalışmada, sanal gerçekliğin sanat ortamına entegrasyonu sırasında ortaya çıkan etik sorunlara da dikkat çekilmiştir. Sonuç olarak, sanal gerçeklik teknolojilerinin sanat ve tasarımda yenilikçi ve dönüştürücü bir potansiyel taşıdığı, ancak bu potansiyelin etik, kültürel ve toplumsal boyutlarla birlikte ele alınması gerektiği savunulmuştur.

Virtual Reality Technology in Art and Design

Keywords:

*Virtual Reality, Art,
Design*

Abstract

This study examines the use and effects of virtual reality technologies in the field of art and design from conceptual, technical and critical perspectives. First, the definition of virtual reality technologies, their basic components and the concepts that shape the user experience are discussed. Then, the opportunities provided by virtual reality in the fields of art production, presentation and education are evaluated with examples such as virtual exhibitions, interactive performances, design prototyping processes and art therapy. It is emphasized that the experience-oriented, participatory and multisensory structure of virtual reality expands the formal and conceptual boundaries of art. In addition, the historical, conceptual and aesthetic effects of virtual reality technologies on art production are discussed; the effects of virtual reality on the understanding of art are examined through parallels established with past technological transformations. In addition, the study also draws attention to the ethical problems that arise during the integration of virtual reality into the art environment. As a result, it is argued that virtual reality technologies have an innovative and transformative potential in art and design, but this potential should be addressed together with ethical, cultural and social dimensions.

1. GİRİŞ

Son yıllarda dijital teknolojilerin hızla gelişmesiyle birlikte sanal gerçeklik kavramı da yaşamın birçok alanında yaygınlık kazanmıştır. Başta oyun ve eğitim olmak üzere sağlık, mimarlık, iletişim gibi pek çok sektörde kullanılan bu teknoloji, sanat ve tasarım alanlarında da yeni uygulama biçimlerinin ve yaratıcı ifade yollarının ortaya çıkmasına olanak sağlamaktadır. Sanal gerçeklik sayesinde kullanıcılar yalnızca izleyici konumunda kalmakla yetinmeyip, etkileşimli ve deneysel ortamlarda doğrudan sanat üretimine ya da tasarım süreçlerine dahil olabilmektedir.

Bu çalışma, sanal gerçeklik teknolojilerinin sanat ve tasarım alanındaki etkilerini hem kavramsal hem de eleştirel bir perspektifle ele almayı amaçlamaktadır. Çalışma kapsamında öncelikle VR teknolojilerinin tanımı, temel kavramları ve teknik bileşenleri açıklanmakta; ardından sanat ve tasarım uygulamaları üzerindeki etkileri örnekler ve literatür desteğiyle değerlendirilmektedir. Son olarak sanal gerçekliğin sanat alanına entegrasyonu sırasında ortaya çıkan etik ve estetik sorunlar tartışılarak, bu yeni ifade biçimlerinin sanatın geleceği açısından doğurduğu fırsatlar ve tehditler bütüncül bir bakış açısıyla incelenmektedir.

2. SANAL GERÇEKLIK TEKNOLOJİLERİ

Günümüzde gerçeklik teknolojilerinde yaşanan gelişmelerin de etkisiyle sanal gerçeklik (VR) teknolojileri için birçok farklı perspektiften tanımlamalar yapmak mümkün olmuştur. Literatürdeki çalışmalarda bu kavram bir çevre, etkileşim ortamı, daldırma yöntemi ya da donanım olarak tanımlanmaktadır (Maravilla ve diğ., 2019). Genel çerçeveden tanımlanacak olursa VR teknolojileri, kullanıcıların genellikle başa takılan ekranlar (HMD) kullanarak, tamamen çevreliyiçi sanal ortamlarla etkileşime girebildiği bir deneyim olarak ifade edilmektedir (Patsaki ve diğ., 2022). VR ortamlarında kullanıcının görsel alanı tamamen sanal dünya ile değiştirilir ve duyuusal etkileşime olanak sağlar (Flotyński, 2020; Beams ve diğ., 2022).

VR teknolojileri 60'lı yıllardan beri kullanılmaktadır (Heilig, 1962). Bu anlamda gerçeklik teknolojilerinin en eskisidir. Süreç içerisinde artırılmış gerçeklik ve karma gerçeklik kavramlarının literatürde tartışılması ve pratikte kullanılmaya başlamasıyla (Milgram ve Kishino, 1994) tüm gerçeklik teknolojilerini bünyesinde barındıran şemsiye bir terime ihtiyaç duyulmuştur.

Genişletilmiş gerçeklik (XR), sanal gerçeklik (VR), artırılmış gerçeklik (AR) ve karma gerçeklik (MR) kavramlarını çatısı altına alan bir terim olarak tanımlanmaktadır (Jian ve diğ., 2023). Bahsedilen üç alternatif gerçeklik türünü temsil etmesinin yanı sıra zaman içinde gerçeklik yelpazesini genişletecek olan olası yeni gerçeklikleri (x) tek bir terim altında birleştirir (Palmas ve Klinker, 2020).

XR teknolojileri kullanıcıların hareketlerine uyum sağlayabilen ve bunlara yanıt vererek etkileşimler sunan simülasyonların deneyimlenmesine olanak tanır (Jian ve diğ., 2023). Bilgisayarları ve giyilebilir teknolojileri kullanıp entegre bir siber ve fiziksel ortam oluşturarak ve kullanıcıların gerçekliklerini simülasyonun içine dâhil ederek gerçek ile simüle edilmiş ortamları ayırt edilemez hale getirir. Gerçeklik duygusu, sanal dünyayla harmanlanır (Kwok ve Koh, 2021).

VR, kullanıcıları tamamen çevreliyiçi sanal ortamlara daldırabilmesiyle AR ve MR teknolojilerinden ayrılmaktadır. VR sistemleri, kullanıcının gerçek çevresinin yerini alan simüle edilmiş üç boyutlu dünyalar yaratır ve böylece AR veya MR sistemlerinden daha yüksek bir bulunma ve etkileşim duygusu uyandırır (Sala, 2020; Agape ve diğ., 2024). Gerçek dünyaya sanal eklentiler yapan AR'ın veya deneyim esnasında VR ve AR teknolojilerini birleştiren MR'ın aksine, VR kullanıcının herhangi bir gerçek dünya uyarını olmadan, kontrollü ve odaklanmış deneysel ortamlara girmesine olanak tanır (Thapliyal, 2023; Jantanukul, 2024).

2.2. Sanal Gerçeklikte Temel Kavramlar

Sanal gerçeklik deneyimi, yalnızca teknik bir sistemin kullanımıyla sınırlı olmayan; insan algısı, bilişsel süreçler ve duyuusal tepkilerle şekillenen çok boyutlu bir yapıdır. Bu deneyimin niteliğini belirleyen temel unsurlar, kullanıcının sanal ortama ne ölçüde dâhil olduğunu, bu ortamı ne kadar "gerçek" hissettiğini ve hem psikolojik hem de fizyolojik olarak nasıl tepkiler verdiğini açıklayan kavramlar etrafında tanımlanır.

Sanal gerçeklik deneyiminin etkili olabilmesi için sunulan tamamen çevreliyiçi sanal ortamın kullanıcılar da daldırma (immersion) ve bulunma (presence) hissini sağlayabilmesi beklenmektedir (Skarbez ve diğ., 2021).

Daldırma, kullanıcıların sanal gerçeklik deneyimine kendilerini tamamen kaptırmaları olarak tanımlanmakta ve görsel, işitsel, dokunsal unsurlarla güçlendirilmektedir (Radianti ve diğ., 2020; Wilkinson ve diğ., 2021). Bu deneyim kapsayıcılık, kapsamlılık, çevreleyicilik ve canlılık olmak üzere dört kavram üzerinden

açıklanmaktadır. Kapsayıcılık, kullanıcının gerçek ortamdan ne ölçüde izole olduğunu; kapsamlılık, etkileşime giren duyuşal çeşitliliği; çevreleyicilik, sanal çevrenin genişliğini ve panoramikliğini; canlılık ise sanal uyarıların gerçekçiliğini ve grafik kalitesini ifade etmektedir (Huang ve diğ., 2021; Doerner ve diğ., 2022). Yüksek düzeyde daldırma, sanal gerçeklik ortamının inandırıcılığını artırırken, bulunma hissinin oluşmasına da zemin hazırlamaktadır (Doerner ve diğ., 2022).

Bulunma hissi, kullanıcının kendisini sanal ortamda fiziksel olarak gerçekten varmış gibi algılamasıdır ve bu his, kullanıcının ortama gerçekçi tepkiler verebilmesini sağlamaktadır (Clifton ve Palmisano, 2020; Servotte ve diğ., 2020; Wilkinson ve diğ., 2021). Sanal gerçeklik deneyiminin başarısı, bu hissi oluşturabilen inandırıcı illüzyonlara bağlıdır. Bu illüzyonlar kullanıcının tamamen çevrelendiği bir ortamda varlık hissi yaşadığı mekan illüzyonu, etkileşimlerin gerçek dünyaya benzemesiyle oluşan mantıklılık illüzyonu ve kullanıcının ortamla kurduğu aktif katılım süreci olarak ifade edilebilmektedir (Şkola ve diğ., 2020). Daldırma ile birlikte kullanıldığında, duyuşal yoğunluğu artırır, deneyimin hatırlanabilirliğini güçlendirir ve kullanıcı memnuniyetine önemli katkı sağlar (Cadet ve Chainay, 2020; Vlahovic ve diğ., 2022).

VR teknolojileri kullanıcılarını tamamen sanallaştırılmış ortamlarla buluşturmaktadır. Bu bağlamda sanal dünya ve sanal çevre kavramlarından söz etmek gerekmektedir. **Sanal dünya**, avatarlar aracılığıyla etkileşim kurulan, duraklatılmayan ve süreklilik ile kalıcılık özelliklerine sahip simüle edilmiş ortamlardır (Girvan, 2018). **Sanal çevre** ise kullanıcının fiziksel veya gerçek görünen bir dünyaya bakmasını ve dolaşmasını sağlayan, kullanıcıya yüksek görsellik ve sürükleyicilik sunan, üç boyutlu bilgisayar tabanlı ortamlardır (Lopreiato ve diğ., 2016). Sanal çevre ve sanal dünya çok benzer kavramlar gibi gözükse de daha çok birbirinin tamamlayıcısıdır. Sanal çevre uygulamanın arayüzünü ve ortamını temsil ederken (Sherman ve Craig 2018); sanal dünya bu ortamın içeriğini oluşturarak, sanal çevrenin bir alt kümesi olarak değerlendirilmektedir (Girvan, 2018).

VR teknolojileri ile eşleştirilen kavramlardan bir diğeri ise siber ortam hastalığı (cybersickness)dir. VR deneyimleri sanal ortam hastalığına veya fiziksel rahatsızlıklara sebep olabilmektedir (Jensen ve Konradsen, 2016). **Siber ortam hastalığı** (cybersickness), kullanıcının sabit durmasına rağmen görsel hareket algısıyla ortaya çıkan duyuşal çelişki sonucu; mide bulantısı, baş dönmesi, göz yorgunluğu ve benzeri fiziksel rahatsızlıklarla kendini gösteren bir durumdur (LaViola Jr, 2000). Tüm bu kavramlar, sanal gerçeklik deneyiminin sadece teknik değil aynı zamanda bilişsel, duyuşsal ve algısal bir süreç olduğunu ortaya koymaktadır.

2.3. Sanal Gerçekliğin Teknik Bileşenleri

Sanal gerçeklik kavramı deneyim boyutunun yanı sıra teknolojik boyutta da ele alınmaktadır. Sanal gerçeklik yapısı gereği birçok açıdan gerçekliği simüle ettiği için farklı donanım ve yazılım bileşenlerinin bir arada çalışmasını gerektirir. VR ortamı donanımsal açıdan incelenecek olursa en sık karşılaşılan temel sanal gerçeklik ortamları şunlardır:

- **Başa Takılan Ekranlar (Head-Mounted Display, HMD):** Yüksek çözünürlük, ses, hareket takibi ve ergonomik tasarım gibi bileşenleriyle kullanıcıya tamamen çevreleyici ve etkileşimli bir sanal gerçeklik deneyimi sunan entegre cihazlardır (Huang ve Roscoe, 2021).
- **Otomatik Mağara Sanal Ortamı (CAVE, Cave Automatic Virtual Environment):** Yüksek çözünürlüklü ekranlar, projektörler, hareket sensörleri ve ses sistemlerinden oluşan; fiziksel katılım gerektiren ve özellikle grup etkileşimlerinde doğal hareket serbestliği sunan bütünlük bir sanal gerçeklik sistemidir (Radoeva ve diğ., 2022).
- **Kubbe Tipi Görüntüleme Sistemleri (Dome VR):** Yüksek çözünürlüklü projeksiyonlar ve silindirik ekranlar aracılığıyla geniş görüş açısı ve çevreleyici simülasyon sunarak gerçek dünyadaki bulunma hissine yakın bir deneyim sağlayan VR sistemleridir (Koide ve diğ., 2020).

Sanal gerçeklik deneyimlerinde, temel sanal gerçeklik ortamlarının yanı sıra kullanıcı etkileşimini ve deneyimini zenginleştiren kontrol cihazları, dokunsal geri bildirim teknolojileri, hareket ve göz takip sistemleri ile koşu bandı sistemleri gibi harici donanımlar da bütünlük olarak kullanılmaktadır. VR ortamlarının bu donanımlarla bütünlük olarak çalışabilmesi ve kullanıcıyla etkileşime girebilmesi için donanımları destekleyen ve VR uygulamalarının geliştirilmesini sağlayan yazılımlar da kullanılmaktadır. Çoğu gelişmiş sanal gerçeklik cihazı kendi işletim sistemine ve uygulama mağazasına sahip mobil cihazlardan oluşmaktadır. Geliştiriciler de VR firmalarının yayınladığı yazılım geliştirme kitlerini kullanarak oyun motorları üzerinden ya da kodlama gerektirmeyen araçlardan faydalanarak uygulamalarını geliştirebilmekte ve bu cihazlarda çalıştırabilmektedir.

3. SANAT VE TASARIM ALANINDA KULLANIMI

Sanal gerçeklik teknolojileri tamamen çevreleyici üç boyutlu sanal ve etkileşimli ortamlar sunmaktadır. Bu da farklı alanlarda kullanımı için potansiyel oluşturmaktadır. Eğitimden sağlığa, eğlenceden turizme, tasarımdan mühendisliğe birçok alanda uygulama geliştirilmektedir. Özellikle sanat ve tasarım alanlarında deneyimsel, görsel ve uygulamalı süreçleri dönüştüren bir araç olarak öne çıkmaktadır.

3.1. Sanat Uygulamalarında Sanal Gerçeklik Teknolojilerinin Kullanımı

Sanat uygulamalarının VR ortamlarında kullanılmasıyla sanatçıların çalışmalarını tasarlama, yaratma ve sunma süreçlerinde bir dönüşüm söz konusu olmuştur. Geleneksel sanatsal yöntemlerin aksine, VR ortamının sunduğu sürükleyici özellikler ve etkileşim imkanı sayesinde, kullanıcılar sanatsal süreçlere hem yaratıcı hem de izleyici olarak katılabilmektedir. VR, empatiyi geliştiren ve toplumsal anlayışı teşvik eden sürükleyici deneyimler sunarak, sanatçıların karmaşık temaları ve etik ikilemleri yeni ifade biçimleriyle ele alabilmelerine olanak tanımaktadır. (Zaeri ve Roozafzai, 2024).

VR temelli sanat uygulamaları yalnızca mevcut sanat formlarının dijital ortama kopyalanmasından ibaret değildir. Sanatçılara fiziksel kısıtlamalardan bağımsız bir sanal uzamda üç boyutlu, etkileşimli ve deneyimsel eserler üretme imkânı sunarak sanatsal üretimi dönüştürmektedir. Tilt Brush, Masterpiece ve Anim VR gibi yazılımlar aracılığıyla gerçekleştirilen uygulamalarda, resim ve heykel gibi geleneksel sanat disiplinleri VR ortamında yeniden yorumlanmakta; sanatçılar bu sayede hacim, mekân ve yerçekimi gibi kavramları özgürce simüle edebilmektedir (Ballı, 2021).

VR'nin sanattaki etkileşimli enstalasyonları, sanal sanat galerileri, sanal müzeler gibi çeşitli uygulamaları, geniş potansiyelini göstermektedir. VR teknolojisinin sanat alanındaki kullanımına, izleyicilerin tarihi ve kültürel sanat mekânlarını etkileşimli biçimde keşfedebildiği sanal sergiler ile izleyicilere şehirdeki kamusal sanat eserlerini üç boyutlu ortamda deneyimleme imkânı sunan uygulamalar örnek verilebilir. Bu tür deneyimler, fiziksel sınırların ötesine geçen, etkileşimli ve yüksek düzeyde daldırma sağlayan yapılarıyla izleyici katılımını ve sanatsal mekân algısını derinleştirmektedir (Fang, 2025). Yine Virart gibi VR tabanlı platformlar, sanatçıların eserlerini üç boyutlu ve etkileşimli biçimde sunarak izleyicilere sanal bir sanat galerisi deneyimi yaşatmaktadır. Bu tür uygulamalar, sanat eserlerini farklı açılardan keşfetme ve kültürel mirası dijital ortamda yeniden inşa etme imkânı sunarak sanatsal etkileşimi derinleştirmektedir (Donga ve diğ., 2023).

VR tabanlı uygulamalarla etkileşimli fotoğraf sergileri de hazırlanabilmektedir. Bu gibi uygulamalar fotoğraf sergilerinin üç boyutlu bir ortamda sunulmasını sağlayarak ziyaretçilere mekândan bağımsız, etkileşimli ve daha sürükleyici bir deneyim yaşatmaktadır (Setyawan ve diğ., 2023).

Bir diğer kullanım alanı da daldırıcı tiyatrodur. Sanal gerçeklik, sahne sanatlarında fiziksel mekânın sınırlarını aşarak izleyiciyi içine alan etkileşimli performans alanları yaratmaktadır. Collider VR gibi uygulamalar, avatarlar aracılığıyla izleyicinin performansına aktif biçimde katıldığı ve mekânsal deneyimin gerçek zamanlı değiştiği VR tiyatro prodüksiyonlarına örnek gösterilebilir (Bushell, 2024).

VR Teknolojileri sanat terapisi amacıyla da kullanılmaktadır. Bu bağlamda 3D boyama uygulamaları, dijital sanat programları ve sanal sanat üretim ortamları gibi etkileşimli araçlarla kullanılmaktadır. Bu uygulamalar, motor becerilerin desteklenmesi, beden farkındalığının artırılması ve nöroplastisiteyi teşvik etme gibi yollarla iyileşme sürecine katkı sağlamaktadır (Aldridge ve Bethel, 2021; Fan ve Wu, 2024).

Tüm bu örnekler VR teknolojisinin sanat alanında hem sunum ve etkileşim hem üretim hem de dönüşüm imkanı sunduğunu göstermektedir. Sanatın erişilebilirliğini artırmakta zaman ve mekân bağımsız olarak kullanıcılara sanatsal deneyimler sunabilmektedir.

3.2. Tasarım Süreçlerinde Sanal Gerçeklik Teknolojilerinin Kullanımı

VR teknolojilerinin tasarım süreçlerine entegrasyonu, tasarımcıların fikir oluşturma, görselleştirme ve yinelemeli iyileştirme süreçlerini kolaylaştıran ve şekillendiren bir ortam sunmaktadır. Bu entegrasyon sayesinde üç boyutlu ortamlarda özgürce eskizler hazırlanabilmekte ve bu durum mekânsal algıyı ve tasarım öğeleriyle etkileşimi geliştirmektedir (Joundi ve diğ., 2020). Tasarım süreçlerinin VR ortamında gerçekleştirilmesiyle, üç boyutlu ve etkileşimli tasarım alanı oluşturularak yaratıcı düşünce desteklenmekte, tasarlanan ürün ya da içeriğin tüm yönleriyle gerçekçi biçimde görsellenmesine olanak sunmakta ve geleneksel prototipleme ihtiyacı azaltılarak zaman ve maliyet tasarrufu sağlanmaktadır (Chen ve Cho, 2018).

VR uygulamaları tasarımcıların projeleri ile etkileşim kurma biçimlerini önemli ölçüde dönüştürmektedir. Özellikle mimari tasarım perspektifinden bakıldığında tasarımcılara ayrıntılı mekansal değerlendirmeler ve 3B ortamlarda özgürce gezinme imkanı sağlayarak bu dönüşümü desteklemektedir (Johnson, 2023). Mimarlara çeşitli bağlamları simüle etme, tasarımlarını test etme ve ayarlamalar yapma imkanı sunar (Chen, 2024). Aynı zamanda tasarımcı ve müşteri arasında da önemli bir rolü vardır. Tasarımın 3B VR ortamında kapsayıcı bir şekilde sunulmasıyla geri bildirimler daha etkili ve sezgisel bir hale gelebilmektedir. Özellikle CAVE gibi işbirlikçi çalışma ortamına uygun bir platformda tasarım kararlarının birlikte alınması mümkün olmaktadır (Strand, 2020).

VR teknolojileri iç mekan tasarımında da etkili bir araç olarak tercih edilmektedir. İç mekan tasarımındaki bir çok farklı aşamayı adım adım işleyebilmekte ve etkileşim, daldırma özellikleriyle tasarımcıların soyut fikirleri somutlaştırmasını, mekânsal ilişkileri daha derinlemesine anlamasını ve kullanıcılarla gerçek zamanlı etkileşim kurarak tasarım kararlarını optimize etmesini sağlamaktadır (Yang ve Li, 2024).

Tasarım süreçlerinde VR kullanımının bir diğer örneği de endüstriyel tasarım ve prototiplemede görülmektedir. Benzer etkilerin yanısıra ürün tasarımında, ürünler pazara ulaşmadan önce kullanıcı deneyimini test etmek ve maliyetli tasarım hatalarının mümkün olduğunca önüne geçmek açısından etkili bir araçtır (Hu ve diğ., 2024).

VR teknolojisi, grafik tasarım alanında özellikle reklam ve tanıtım uygulamalarında etkileşimli deneyimler sunarak hedef kitleyle duygusal bağ kurma, bilgi aktarımını güçlendirme ve izleyici davranışlarını yönlendirme potansiyeline sahiptir (Mckie-Özkarakaş ve Özkarakaş, 2019). Ayrıca, grafik tasarımın biçimsel sınırlarını genişleterek, tasarımcıların üç boyutlu kompozisyonlar oluşturmasını ve mekânla bütünlük görsel anlatılar üretmesini mümkün kılmaktadır (Nirmala ve diğ., 2024).

Tekstil ve moda tasarımında da tasarımcılara olanak sunmaktadır. Kıyafet simülasyonlarıyla giysileri sanal ortamda görselleştirme ve hem model hem de kumaş açısından düzenleme yapabileme imkanı sunmaktadır (Melek ve Doğan Sözüer, 2023).

VR teknolojileri tasarımda hem bir görselleştirme aracı hem de tasarımın düşünsel, yaratıcı ve uygulamaya dönük tüm aşamalarını dönüştüren bir platform sunmaktadır. Etkileşimi ve kapsayıcı sanal ortamları destekleyen teknik bileşenleriyle yaratıcı süreci desteklemektedir.

3.3. Sanat ve Tasarım Eğitiminde Sanal Gerçeklik Teknolojileri

VR teknolojilerinin sanat ve tasarıma entegrasyonu deneyimsel öğrenme yaklaşımı açısından oldukça etkili bir araç olarak görülmektedir. Öğrenciler bu teknolojilerin daldırıcı etkisi sayesinde sanatsal ilkeler ve tasarım metodolojileri hakkında daha derin bir anlayış geliştirebilir ve teorik bilgi edinirken aynı zamanda tecrübe edinebilirler (Ruan, 2022). Buna ek olarak daha yüksek katılım ve motivasyon seviyelerinde VR ortamında gerçekleştirilen deneyimler ile öğrencilerin sanat ve tasarım alanında yaratıcılığı artırılabilir (Jiao ve Kaliyaperumal, 2024).

Sanat eğitiminde VR ortamları öğrencilere geleneksel sınıf ortamının sağlayamayacağı şekillerde sanatı etkileşimli bir şekilde deneyimleme imkanı sunmaktadır. Örneğin, VR teknolojisi öğrencilerin galerileri ve müzeleri sanal olarak ziyaret etmelerini sağlayarak sanat eserlerini çeşitli açılardan ve mesafelerden incelemelerine ve bu şekilde kompozisyon ve teknik anlayışlarını geliştirmelerine olanak tanımaktadır (Ruan, 2022). Buna ek olarak VR teknolojileri öğrencilerin projelerini 3B bir alanda görselleştirmelerini sağlamak ve bu açıdan tasarım eğitimi için etkili bir ortam sunmaktadır. Bu ortamlar öğrencilere malzemeler ve tekniklerle denemeler yapabilecekleri pratik çalışma alanları sunarken geleneksel atölyelerde veya stüdyolarda sıklıkla bulunan finansal veya fiziksel kısıtlamaları da ortadan kaldırmaktadır (Fang, 2024). Aynı zamanda öğrencilere hata yapma korkusu olmadan teknik becerilerini geliştirme olanağı sağlamaktadır (Jiao ve Kaliyaperumal, 2024).

Öte yandan VR teknolojileri öğrencilere sanal alanlarda sanat ve tasarım projeleri üzerinde birlikte çalışabilecekleri işbirlikçi çalışma ve gelişmiş geri bildirim mekanizmaları sağlamaktadır. Bu şekilde öğrenciler tasarım seçimleri hakkında zengin tartışmalara girebilmekte, eleştirel düşünme becerilerini ve yaratıcı süreçlerini ifade etme yeteneklerini geliştirebilmektedir (Lahoda ve diğ., 2024). Buna ek olarak VR tabanlı tasarım eğitimi ortamları, öğrencilerin gerçek zamanlı 3B etkileşim kurmalarını sağlayarak tasarımlarını dinamik biçimde deneyimlemelerine olanak tanımaktadır. Bu ortamlar, öğrencilerin kendi görsel işaretleyicilerini kullanarak özgün içerikler üretmelerine ve etkileşimli görevler yoluyla yaratıcı becerilerini geliştirmelerine katkı sunmaktadır (Tan, 2024).

Sanat ve tasarım eğitiminde etkileşim, daldırma, işbirliği ve çok duyulu öğrenme olanakları sayesinde VR, öğrencilerin yaratıcı ifade, teknik beceri ve eleştirel düşünme yetilerini derinleştirmekte; geleneksel eğitim ortamlarına kıyasla daha katılımcı, deneyimsel ve esnek öğrenme süreçlerini mümkün kılmaktadır.

4. SANAL GERÇEKLİĞİN SANAT VE TASARIMA ETKİSİ

4.1. Sanat Üretimi Üzerindeki Etkileri

Her dönem, toplumsal üretim biçimi ve teknolojik gelişmeler kendi dinamiklerini yaratmıştır. Duvar resimleriyle başlayan görsel sanatlar serüveninde, her çağın üretim ilişkileri ve teknik olanakları doğrultusunda farklı mecralarda ve araçlarla kendini yeniden var etmiştir. Örneğin, 19. yüzyılda tüp boyalarının icadı, ressamların atölyelerinden çıkıp doğanın ya da şehrin çeşitli noktalarında doğrudan üretim yapabilmelerini kolaylaştırmıştır (Shiff, 1985). Bu teknik kolaylık, İzlenimcilik akımının üretim pratiğini desteklemiştir; ancak akımın doğuşu yalnızca tüp boyaların icadı ile açıklanamaz. Anthea Callen'in (2000) belirttiği gibi, İzlenimciliğin ortaya çıkışı, dönemin entelektüel ikliminde meydana gelen kültürel ve bilimsel değişimlerin bir sonucu olarak anlaşılmalıdır. Modern bilimde görsel algıya ilişkin yeni teoriler, kent yaşamının dönüşümü ve bireysel deneyimin sanatın merkezine taşınması gibi faktörler, bu estetik devrimin esas belirleyicileri olmuştur (Baudelaire, 1863; Callen, 2000).

Görsel gerçekliğin resim yoluyla temsil edilmesi işlevi, fotoğraf makinesinin icadıyla birlikte önemini kaybetmiş ve sanatçılar yeni ifade biçimleri arayışına yönelmişlerdir (Rosenblum, 1984). Bu arayış, sanatçının yalnızca teknik zorunluluklardan değil; aynı zamanda modern toplumun hızlı endüstrileşme, bireysel kimlik arayışı ve rasyonalist dünya görüşü gibi dinamiklerinden kaynaklanan bir varoluşsal sorgulamasıdır. İrrasyonel olanın cazibesi, bilinçdışı süreçlerin ve rastlantısal yaratıcılığın estetik kaynaklar olarak benimsenmesine yol açmıştır; bu yönelim Dışavurumculuk (Expressionism) ve Gerçeküstücülük (Surrealism) gibi akımlarda somutlaşmıştır (Ades, 1995; Harrison ve Wood, 1997). Ardından gelen Soyut Dışavurumculuk (Abstract Expressionism) ise, sanatçının duygusal ve bedensel jestlerini doğrudan sanat üretimine taşıyan yeni bir ifade alanı açmıştır.

İletişim teknolojilerinin ilerlemesiyle birlikte, hareketli görüntülerin dolaşımı kolaylaşmış; bu gelişmeler Video Sanatı (Video Art) gibi alanların doğmasına zemin hazırlamıştır (Rush, 2005). Video teknolojileri zaman, hareket ve ses gibi unsurları sanatın aktif bileşenleri haline getirerek, izleyici deneyiminde köklü değişimlere yol açmıştır. Dijital sanatın gelişimiyle birlikte, bilgisayar teknolojileri ve dijital işleme sistemleri hem sanatçının üretim biçiminde hem de izleyicinin deneyiminde devrim yaratmıştır (Paul, 2016).

Bu süreçte Marshall McLuhan'ın (1964) "medium is the message" (ortam mesajın kendisidir) önermesi, sanat üretiminin ve deneyiminin doğasını anlamada kritik bir kavramsal çerçeve sunmuştur. Sanatın dijital ortamlarda var olabileceğinin kabulü, tüp boyanın sanatçıya fiziksel mekân özgürlüğü getirmesiyle kıyaslanabilecek bir dijital özgürleşme yaratmıştır. Fakat burada da yalnızca teknik olanaklardan söz etmek yeterli değildir; sanatın ve sanatçının dijitalleşen toplum yapısıyla birlikte değişen zihniyeti belirleyici olmuştur (Barthes, 1977; Callen, 2000).

Bu tarihsel arka planın ardından gelişen Sanal Gerçeklik (VR) teknolojileri, sanat üretimi ve deneyiminde yeni bir kırılma yaratmıştır. VR, izleyiciyi fiziksel dünyanın sınırlarından çıkararak tamamen dijital bir mekâna taşıyarak beden, mekân ve zaman kavrayışlarını köklü biçimde dönüştürmüştür (Grau, 2003). Toplumun gerçeklik algısındaki değişim, post-truth çağında gerçeğin sabit bir referans olmaktan çıkması ve bireysel kimliğin dijital ortamlarda parçalanması bu yeni sanat biçimlerinin kültürel zeminini oluşturmuştur (Baudrillard, 1994).

Bu bağlamda, immersif sanat (immersive art) formları, VR teknolojileri sayesinde sanat eserini izlenen bir nesne olmaktan çıkarıp, bedenle ve duygularla doğrudan deneyimlenen yapılara dönüştürmüştür. Böylece sanat üretimi:

- Deneyim odaklı hale gelmiş; sanatın özü nesneden ziyade deneyime kaymıştır.
- Katılımcı bir yapıya evrilmiş; izleyici eserin aktif bir bileşeni olmuştur.
- Prosedürel ve etkileşimli üretim anlayışı gelişmiş; eserler izleyici etkileşimleriyle sürekli değişen yapılar haline gelmiştir.

- Çokduyulu estetik yaklaşımı benimsenmiş; görsel ve işitsel öğelere beden, hareket ve dokunma duyuları da dahil edilmiştir.

VR teknolojileri ayrıca veri-temelli sürrealizm kavramının gelişmesine zemin hazırlamıştır. Bu yeni yaklaşımda sanatçılar, yapay zekâ algoritmaları ve büyük veri setlerini kullanarak dijital bilinçdışını estetik bir üretim alanı olarak kullanmaktadırlar (Manovich, 2001).

Aynı zamanda generative art (üretken sanat) kavramı da VR teknolojileriyle birleşmiş; algoritmaların sanatsal üretimde aktif bir rol üstlendiği, izleyici ile eser arasındaki ilişkinin dinamik ve rastlantusal süreçlere dayandığı yeni bir estetik anlayış doğmuştur (Galanter, 2003).

Tıpkı tüp boyaların doğayı doğrudan resmetmeyi mümkün kılması ya da fotoğraf makinesinin sanatın temsil algısını dönüştürmesi gibi, günümüzde sanal gerçeklik teknolojileri de sanatın mekân, beden, kimlik ve gerçeklik kavrayışlarını radikal biçimde yeniden tanımlamaktadır. Bu dönüşüm yalnızca teknik araçların sağladığı imkânlarla değil, bireysel, toplumsal ve kültürel paradigmalardan değişimiyle birlikte açıklanmalıdır.

4.2. Sanal Gerçekliğin Sanat Alanına Entegrasyonundaki Zorluklar ve Etik Sorunlar

Sanal gerçeklik (VR) teknolojilerinin sanat alanına entegrasyonu, estetik deneyimi dönüştürme potansiyelini beraberinde getirirken, bir dizi etik ve kavramsal sorunu da gündeme getirmektedir. VR teknolojileri, sanatın bedensel, mekansal ve zamansal algısını köklü bir biçimde değiştirmekte; anlam üretimi, deneyim yapısı ve bilgiye erişim biçimlerinde çok boyutlu zorluklar yaratmaktadır.

VR temelli sanatsal deneyimlerde izleyici, geleneksel sanat izleme pratiklerinden farklı olarak, aktif bir algılayıcıdan edilgin bir "izleyici" konumuna doğru kayabilmektedir. Metne dayalı, eleştirel mesafeye izin veren bir anlam kurma süreci yerine; sunulan görsel-kinestetik deneyimin içine dahil edilmekte ve deneyimin ritmi tarafından yönlendirilmektedir. Bu durum, Marshall McLuhan'ın (1964) ünlü "medium is the message" kavramıyla açıklanabilir. McLuhan'a göre, bir iletişim aracının sunduğu içerikten çok, o aracın yapısal özellikleri toplumsal ve algısal dönüşümler yaratır. VR da yalnızca yeni sanatsal içerikler üretmekle kalmaz; aynı zamanda sanatın nasıl deneyimleneceğini ve izleyici ile eser arasındaki ilişkiyi baştan kurgular. Böylece VR ortamında izleyici, eserin içine fiziksel olarak konumlandırılırken, eleştirel mesafesini de yitirme riski taşır.

Sanal ortamda üretilen deneyimler, çoğu zaman "kontrollü gerçeklikler"dir. Tehlikelerin, belirsizliklerin ve hata yapmanın dışlandığı steril temsiller yaratılmaktadır. Bu durum, özellikle eğitim alanındaki VR uygulamalarında "üretimin cahilleşmesi" olarak ifade edilebilecek bir riski doğurmaktadır: Kullanıcı, gerçek dünyadaki karmaşıklıkları, riskleri ve belirsizlikleri deneyimlemeden bilgiye ulaştığı için, sahte bir yeterlilik hissi geliştirebilir (Dreyfus, 2001). Benzer bir durum sanatsal üretim süreçlerinde de gözlemlenebilir. Sanatçılar, VR ortamlarında materyalle doğrudan temas etmeden, dijital olarak oluşturulmuş güvenli ve öngörülebilir yapılarda üretim gerçekleştirdiklerinde; deneyim, hata ve sezgisel müdahale gibi yaratıcı sürecin organik öğeleri zayıflayabilir. Bu da sanat üretimini bedensel deneyimden ve maddi dünyayla kurulan ilişkiden uzaklaştırabilir.

VR teknolojilerinin ideolojik nötrlüğü de tartışmaya açıktır. Elbette bu etik sorunlar yalnızca VR teknolojileriyle ortaya çıkmamıştır. Ancak VR, bu sorunları hem yoğunlaştırmakta hem de doğrudan bedensel ve etkileşimli deneyim biçiminde yaşanır kıldığı için farklı bir etik derinlik ortaya koymaktadır. Bununla birlikte, VR teknolojisinin ekonomik boyutu da göz ardı edilmemelidir. Bu tür donanım ve yazılımlara erişim, yüksek maliyetler nedeniyle hem sanatçılar hem de izleyiciler için eşitsiz koşullar yaratmaktadır. Sanat üretiminde bu teknolojilere ulaşabilenler ile ulaşamayanlar arasında yeni bir dijital uçurum oluşmakta; sanatın kamusal ve katılımcı doğası zarar görebilmektedir. Ayrıca VR platformlarının çoğunlukla büyük teknoloji şirketlerine bağlı olması, sanatçının üretim sürecinde bağımsızlığını ve ifade özgürlüğünü dolaylı olarak kısıtlayabilir. Dyer-Witthof, Kjosen ve Steinhoff'un (2019) belirttiği gibi, algoritmik sistemler salt teknik değil; sermaye birikimi ve iktidar ilişkileriyle iç içe geçmiş yapılardır. VR ortamında kullanıcı, yalnızca bir bilgiye erişmekle kalmaz; aynı zamanda belirli bir epistemolojik çerçeveye tabi kılınır.

Pasquinelli'ye (2023) göre, yapay zeka destekli sistemler kolektif insan bilgisini otomatikleştirerek sermaye lehine işler hale getirir. Sanat üretimi de bu algoritmik tahakkümün bir parçası olabilir. VR deneyimleri yalnızca bireysel etkileşim değil, aynı zamanda kültürel belleğin kodlanmış biçimleri olarak anlam üretiminde makineleşmeyi gündeme getirir. Bu bağlamda VR ortamlarında gelişen veri-temelli sürrealizm ve generative art yaklaşımları da yeni etik ve estetik tartışmaları gündeme getirmektedir. Veri-temelli sürrealizm, algoritmalar aracılığıyla bilinçdışı temsilleri dijital biçimde yeniden üretirken; kişisel verilerin sanatsal malzeme haline getirilmesi, mahremiyetin sınırlarını sorgulamaktadır. Öte yandan generative art, sanat eserinin tamamının ya

da parçalarının algoritmik olarak üretildiği süreçlerde, sanatçının otoritesi ve etik sorumluluğu konularında yeni belirsizlikler ortaya koymaktadır (Galanter, 2003). Bu tür üretim biçimleri, izleyici etkileşimlerine açık ve rastlantısallığa dayalı yapılar kurarken; sanatın özgünlük, niyet ve ifade boyutlarına ilişkin geleneksel anlayışları da sarsmaktadır.

Buna ek olarak, VR teknolojilerinin sanat ortamına entegrasyonunda etik sorunlar yalnızca içerik üretimiyle sınırlı değildir. Skulmowski (2023), eğitimsel sanal gerçeklik uygulamalarında karşılaşılan etik riskler arasında manipülasyon potansiyeli, veri gizliliği ve kişisel mahremiyetin ihlal edilmesi gibi unsurları vurgulamaktadır. Benzer biçimde Kenwright (2018), "anticipatory technology ethics" yaklaşımı çerçevesinde VR geliştiricilerinin yalnızca kurumlar olarak değil, bireysel aktörler olarak da öngörülen etik sorumluluklar taşıdığını belirtmektedir. VR sistemlerinin kullanıcı üzerindeki psikolojik etkileri, özellikle "fazla güven" hissi yaratma tehlikesiyle birleştiğinde, travmatik sonuçlara yol açabilmektedir. Ayrıca, donanım ve yazılım altyapısına yönelik potansiyel hacker müdahaleleri ve veri istismarı gibi riskler, yalnızca içerik değil, teknolojik alt yapının kendisinin de etik açıdan değerlendirilmesi gerektiğini ortaya koymaktadır.

Immersive art gibi VR temelli deneyimlerde, kullanıcı toplumdaki fiziksel ve algısal olarak geçici bir soyutlanma yaşar. Bu, izleyiciyi deneyimsel olarak güçlendirse de aynı zamanda toplumsal bağlamdan koparak estetik deneyimi bireysel bir yankı odasına dönüştürebilir. Bishop (2012), immersive art'ın dönüştürücü potansiyelini vurgularken; Baudrillard (1994), Debord (1967) ve Fisher (2009) gibi düşünürlerin gerçeklik, gösteri ve simülasyon üzerine geliştirdikleri kuramlar, immersive art deneyimlerinin yaratabileceği olası tehlikelere ilişkin dolaylı bir teorik çerçeve sunmaktadır. Bu kuramlar, her ne kadar immersive art doğrudan tartışılmasa da, deneyim odaklı sanatsal formların gerçeklikten koparak temsile indirgenmesi ve izleyicinin eleştirel mesafesini kaybetmesi gibi sorunları anlamlandırmada referans noktaları olarak değerlidir.

Karşıt teoriler de bu tartışmayı zenginleştirir. Haraway (1991) ve Braidotti (2013) gibi yeni materyalist ve post-hümanist yaklaşımlar, teknolojiyi yalnızca tahakküm aracı olarak değil, insan-teknoloji etkileşiminin yaratıcı bir formu olarak görür. Latour (2005) ve Bijker (1995) gibi yapıcı teknoloji kuramcıları ise teknolojinin toplumsal olarak biçimlendiğini ve kullanıcı tarafından şekillendirilebileceğini ileri sürer.

Son olarak, Barthes'ın (1977) "okurun özgürleşmesi" kavramı, post-yapısalcı dönemde anlamın metinden bağımsız olarak okur tarafından kurulabileceğini savunmuştur. Ancak bu özgürlük anlayışı, dijital çağın hipergerçeklik ortamlarında bambaşka bir bağlama taşınmıştır. VR ortamlarında anlam üretiminin sonsuzlaşması, bağlamdan kopmuş yorumların çoğalmasına ve ortak anlam zeminlerinin erozyona uğramasına neden olabilir. Bu bağlamda Barthes'ın önerisi, günümüzde yeni medya koşulları altında yeniden değerlendirilmelidir. Özellikle Baudrillard'ın (1994) simülasyon ve hipergerçeklik kavramları ile Fisher'ın (2009) anlamsal doygunluk ve kültürel üretkenliğin çöküşü analizleri, bu anlamda Barthes'ın özgürleştirici okur kavramının dijital çağda bir tür anlamsal belirsizlikle sonuçlanabileceğini ileri süren yorumlara teorik zemin hazırlamaktadır. Bu nedenle, VR deneyimlerinde sunulan çoklu anlatılar izleyiciyi bireysel yankı odalarına yönlendirebilir; bu durum ise ortak estetik, etik veya politik anlam üretiminin önünü kesebilir. Nitekim gerek algoritmik yapılarla biçimlenen üretim süreçleri, gerekse çoklu anlatılarla zemininden kopan anlamlar, VR deneyimlerinde hem anlamsal çözüme hem de algısal yönlendirme gibi iki zıt etik riski aynı anda ortaya çıkarabilmektedir.

5. SONUÇ

Bu çalışma, sanal gerçeklik teknolojilerinin sanat üretimi ve sunumu üzerindeki dönüştürücü etkilerini kavramsal ve etik düzlemde ele almıştır. Sanatçı, izleyici ve eser arasındaki ilişkilerin radikal biçimde yeniden tanımlandığı bu teknolojik bağlamda, yalnızca estetik olanakların değil, aynı zamanda yeni sorumluluk alanlarının da ortaya çıktığı görülmektedir.

VR teknolojileri, deneyimi merkeze alan bir sanat üretimini mümkün kılmakta; ancak bu deneyim biçimi, eleştirel mesafenin ortadan kalktığı, yorumun bireyselleştiği ve anlamın bağlamsızlaştığı yapılarla da sonuçlanabilmektedir. Bu çerçevede, Barthes'ın yorumlayıcı çoğulluğa dayanan 'okurun özgürleşmesi' kavramı, dijital çağda anlamsal çözülmeye evrilebilmekte; Baudrillard ve Fisher gibi kuramcıların işaret ettiği hipergerçeklik ve kültürel üretim krizine kapı aralayabilmektedir.

Öte yandan, VR deneyimlerinin yapısal olarak yönlendirilmesi ve kullanıcının edilgenleştirilmesi, McLuhan'ın medium is the message kavramı ışığında, deneyimin kendisinin ideolojik bir aygıt dönüşme potansiyelini ortaya koymaktadır. Bu nedenle, anlamın aşırı serbestleşmesi kadar, yapay olarak sınırlandırılması da etik açıdan dikkatle değerlendirilmelidir.

Sanatın geleceğinde VR teknolojileri önemli bir araç olmaya devam edecektir. Ancak bu teknoloji, yalnızca teknik olanaklar bağlamında değil; toplumsal eşitsizlik, veri mahremiyeti, sanatsal özgünlük, kültürel çeşitlilik ve kullanıcı sağlığı gibi çok katmanlı eksenler çerçevesinde düşünülmelidir. Bu doğrultuda önerimiz, sanatçıların, küratörlerin, yazılımcıların ve teknoloji üreticilerinin etik farkındalık temelinde ortak çalışmaları; VR sanatının sadece etkileyci ve etkili değil, aynı zamanda sorumlu biçimde yapılandırılmasıdır.

KAYNAKÇA

Ades, D. (1995). *Surrealism: Desire Unbound*. Princeton University Press.

Agape, A., Stoenciu, D., & Chircu, C. (2024). Virtual reality (VR), augmented reality (AR) and mixed reality (MR), a necessity of the modern diving technology. *Land Forces Academy Review*, 29(2), 179–184. <https://doi.org/10.2478/raft-2024-0019>

Agape, A., Stoenciu, D., & Chircu, C. (2024). Virtual reality (VR), augmented reality (AR) and mixed reality (MR), a necessity of the modern diving technology. *Land Forces Academy Review*, 29(2), 179–184. <https://doi.org/10.2478/raft-2024-0019>

Barthes, R. (1977). *Image-Music-Text*. London: Fontana Press.

Baudelaire, C. (1863). *The painter of modern life*.

Baudrillard, J. (1994). *Simulacra and simulation*. University of Michigan Press.

Beams, R., Brown, E., Cheng, W., Joyner, J. S., Kim, A. S., Kontson, K., ... & Badano, A. (2022). Evaluation challenges for the application of extended reality devices in medicine. *Journal of Digital Imaging*, 35(5), 1409–1418. <https://doi.org/10.1007/s10278-022-00622-x>

Bijker, W. E. (1995). *Of bicycles, bakelites, and bulbs: Toward a theory of sociotechnical change*. MIT Press.

Bishop, C. (2012). *Artificial hells: Participatory art and the politics of spectatorship*. Verso.

Bushell, S. (2024). *Collider VR: Using virtual reality for immersive theatre and the performing arts* [Master's thesis, Toronto Metropolitan University]. <https://doi.org/10.32920/25164650.v1>

Cadet, L. B., & Chainay, H. (2020). Memory of virtual experiences: Role of immersion, emotion and sense of presence. *International Journal of Human-Computer Studies*, 144, 102506. <https://doi.org/10.1016/j.ijhcs.2020.102506>

Callen, A. (2000). *The art of impressionism: Painting technique and the making of modernity*. Yale University Press.

Chen, C., & Cho, J. H. (2018). Research on the influence of VR technology on product design. *Proceedings of the 2018 International Seminar on Education Research and Social Science (ISERSS 2018)*. <https://doi.org/10.2991/iserss-18.2018.25>

Chen, Y. (2024). Research on the application of three-dimensional virtual reality technology in landscape architecture design. *Journal of Electrical Systems*, 20(6s), 56–63. <https://doi.org/10.52783/jes.2614>

Clifton, J., & Palmisano, S. (2020). Effects of steering locomotion and teleporting on cybersickness and presence in HMD-based virtual reality. *Virtual Reality*, 24(3), 453–468. <https://doi.org/10.1007/s10055-019-00392-9>

Debord, G. (1967). *The society of the spectacle*. Buchet-Chastel.

Doerner, R., Broll, W., Jung, B., Grimm, P., Göbel, M., & Kruse, R. (2022). Introduction to virtual and augmented reality. In R. Doerner, W. Broll, P. Grimm, & B. Jung (Eds.), *Virtual and augmented reality (VR/AR): Foundations and methods of extended realities (XR)* (pp. 1–37). Springer. https://doi.org/10.1007/978-3-030-81330-2_1

Donga, J., Azevedo, J., Carrapa, M., & Gomes, P. V. (2023). Reimagining art: Virart, a platform using virtual reality for creative expression and cultural engagement. *Congreso XoveTIC: Impulsando El Talento Científico (6º. 2023. A Coruña)*. <https://doi.org/10.17979/spudc.000024.41>

- Dreyfus, H. L. (2001). *On the internet*. Routledge.
- Dyer-Witheford, N., Kjøsen, A. M., & Steinhoff, J. (2019). *Inhuman power: Artificial intelligence and the future of capitalism*. Pluto Press.
- Fan, K., & Wu, P. F. (2024). Exploring the artistic elements of virtual reality creations in art therapy for individuals with dementia and suboptimal health status. *International Journal of Arts, Humanities & Social Science*, 5(8), 68–79. <https://doi.org/10.56734/ijahss.v5n8a7>
- Fang, C. (2024). Application of depth convolution virtual reality (VR) in traditional sculpture design under digital modeling. *Journal of Electrical Systems*, 20(7s), 1–14. <https://doi.org/10.52783/jes.3245>
- Fang, R. (2025). Exploring the role of virtual reality in transforming the environmental art experience. *International Journal of E-Collaboration*, 21(1), 1–15. <https://doi.org/10.4018/ijec.370951>
- Fisher, M. (2009). *Capitalist realism: Is there no alternative?* Zero Books.
- Flotyński, J. (2020). Creating explorable extended reality environments with semantic annotations. *Multimedia Tools and Applications*, 80(5), 6959–6989. <https://doi.org/10.1007/s11042-020-09772-y>
- Galanter, P. (2003). What is generative art? Complexity theory as a context for art theory. [Konferans bildirisi]. *GA2003 – 6th Generative Art Conference*.
- Girvan, C. (2018). What is a virtual world? Definition and classification. *Educational Technology Research and Development*, 66(5), 1087–1100. <https://doi.org/10.1007/s11423-018-9577-y>
- Grau, O. (2003). *Virtual art: From illusion to immersion*. MIT Press.
- Haraway, D. (1991). *Simians, cyborgs, and women: The reinvention of nature*. Routledge.
- Harrison, C., & Wood, P. (1997). *Art in theory 1900–2000: An anthology of changing ideas*. Blackwell.
- Heilig, M. L. (1962). U.S. Patent No. 3,050,870. Washington, DC: U.S. Patent and Trademark Office.
- Hu, Q., Wang, H., Cui, X., & Wang, B. (2024). Product design interaction and experience based on virtual reality technology. *Journal of Electrical Systems*, 20(7s), 1571–1583. <https://doi.org/10.52783/jes.3735>
- Huang, W., & Roscoe, R. D. (2021). Head-mounted display-based virtual reality systems in engineering education: A review of recent research. *Computer Applications in Engineering Education*, 29(5), 1420–1435. <https://doi.org/10.1002/cae.22378>
- Huang, W., Roscoe, R. D., Johnson-Glenberg, M. C., & Craig, S. D. (2021). Motivation, engagement, and performance across multiple virtual reality sessions and levels of immersion. *Journal of Computer Assisted Learning*, 37(3), 745–758. <https://doi.org/10.1111/jcal.12524>
- Jantanukul, W. (2024). Immersive reality in education: Transforming teaching and learning through AR, VR, and mixed reality technologies. *Journal of Education and Learning Reviews*, 1(2), 51–62. <https://doi.org/10.60027/jelr.2024.750>
- Jensen, L., & Konradsen, F. (2018). A review of the use of virtual reality head-mounted displays in education and training. *Education and Information Technologies*, 23(4), 1515–1529. <https://doi.org/10.1007/s10639-017-9676-0>
- Jian, M., Long, B., & Liu, H. (2023). A survey of extended reality in 3GPP release 18 and beyond. *Highlights in Science, Engineering and Technology*, 56, 542–549. <https://doi.org/10.54097/hset.v56i.10791>
- Jiao, B., & Kaliyaperumal, S. (2024). Exploration of virtual simulation technology in art and design education. *Art and Performance Letters*, 5(1). <https://doi.org/10.23977/artpl.2024.050113>
- Johnson, A. (2023). Virtual reality as a catalyst in advancing inclusive design for social and cultural sustainability in architecture. *Preprints*. <https://doi.org/10.20944/preprints202309.1860.v1>
- Joundi, J., Christiaens, Y., Saldien, J., Conradie, P., & De Marez, L. (2020). An explorative study towards using VR sketching as a tool for ideation and prototyping in product design. *Proceedings of the Design Society: DESIGN Conference*, 1, 225–234. <https://doi.org/10.1017/dsd.2020.61>

- Kageyama, K., Maki, R., Nakatani, Y., Ono, Y., & Murakami, S. (2024). Quantitative evaluation of virtual reality-related attention allocation by somatic P300 response. *Advanced Biomedical Engineering*, *13*, 116–122. <https://doi.org/10.14326/abe.13.116>
- Kenwright, B. (2018). Virtual reality: Ethical challenges and dangers. In *Computer Graphics and Visual Computing (CGVC)*. <https://doi.org/10.2312/cgvc.20181232>
- Koide, D., Kawakita, H., Yoshino, K., Ono, K., & Hisatomi, K. (2020, January). Development of high-resolution virtual reality system by projecting to large cylindrical screen. In *2020 IEEE International Conference on Consumer Electronics (ICCE)* (pp. 1–6). IEEE. <https://doi.org/10.1109/ICCE46568.2020.9043009>
- Kwok, A. O., & Koh, S. G. (2021). COVID-19 and extended reality (XR). *Current Issues in Tourism*, *24*(14), 1935–1940. <https://doi.org/10.1080/13683500.2020.1798896>
- Lahoda, O., Soboliev, O., Tokar, M., Ivanenko, T., & Budiak, V. (2024). The use of virtual reality in art education in Ukraine: A study of the impact on the creative process and students' perception. *Journal of Curriculum and Teaching*, *13*(3), 32. <https://doi.org/10.5430/jct.v13n3p32>
- Latour, B. (2005). *Reassembling the social: An introduction to actor-network-theory*. Oxford University Press.
- LaViola Jr, J. J. (2000). A discussion of cybersickness in virtual environments. *ACM SIGCHI Bulletin*, *32*(1), 47–56. <https://doi.org/10.1145/333329.333344>
- Lopreiato, J. O., Downing, D., Gammon, W., Lioce, L., Sittner, B., Slot, V., Spain, A. E., & the Terminology & Concepts Working Group. (2016). *Healthcare simulation dictionary*. Rockville: Agency for Healthcare Research and Quality.
- Manovich, L. (2001). *The language of new media*. MIT Press.
- Maravilla, M. M., Cisneros, A., Stoddard, A., Scretching, D. D., Murray, B. K., & Redmiles, E. (2019). Defining virtual reality: Insights from research and practice. *iConference 2019 Proceedings*. <https://doi.org/10.9776/19439>
- Mckie-Özkarakaş, E. J., & Özkarakaş, E. (2019). Turizm reklamlarındaki sanal gerçeklik uygulamalarının grafik tasarım bağlamında incelenmesi. *The Journal of Academic Social Science Studies*, *78*, 233–243. <https://doi.org/10.9761/JASSS30187>
- McLuhan, M. (1964). *Understanding media: The extensions of man*. McGraw-Hill.
- Melek, E., & Doğan Sözüer, Z. (2023). Moda tasarımında sanal giysi tasarım süreci: CLO3D örneği. *ROMAYA - Multidisipliner Akademik Yaklaşım Araştırmaları Dergisi*, *3*(2), 1–8. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10001208>
- Milgram, P., & Kishino, F. (1994). A taxonomy of mixed reality visual displays. *IEICE Transactions on Information and Systems*, *77*(12), 1321–1329.
- Nirmala, J. P., Raja, R., & Kanchana, M. (2024). Transforming graphic design – The impact of augmented and virtual reality on user interaction, security, and product packaging optimization. *GRID: Graphic Engineering and Design*, *15*(1), 166–178. <https://doi.org/10.24867/GRID-2024-p19>
- Palmas, F., & Klinker, G. (2020). Defining extended reality training: A long-term definition for all industries. In *2020 IEEE 20th International Conference on Advanced Learning Technologies (ICALT)* (pp. 322–324). IEEE. <https://doi.org/10.1109/ICALT49669.2020.00103>
- Pasquinelli, M. (2023). *The eye of the master: A social history of artificial intelligence*. Verso.
- Patsaki, I., Dimitriadi, N., Despoti, A., Tzoumi, D., Leventakis, N., Roussou, G., ... & Karatzanos, E. (2022). The effectiveness of immersive virtual reality in physical recovery of stroke patients: A systematic review. *Frontiers in Systems Neuroscience*, *16*, Article 880447. <https://doi.org/10.3389/fnsys.2022.880447>
- Paul, C. (2016). *Digital art* (3rd ed.). Thames & Hudson.

- Radianti, J., Majchrzak, T. A., Fromm, J., & Wohlgenannt, I. (2020). A systematic review of immersive virtual reality applications for higher education: Design elements, lessons learned, and research agenda. *Computers & Education, 147*, 103778.
- Radoeva, R., Petkov, E., Kalushkov, T., Valcheva, D., & Shipkovenski, G. (2022, June). Overview on hardware characteristics of virtual reality systems. In *2022 International Congress on Human-Computer Interaction, Optimization and Robotic Applications (HORA)* (pp. 01–05). IEEE.
- Rosenblum, R. (1984). *Modern painting and the Northern Romantic tradition: Friedrich to Rothko*. Harper & Row.
- Ruan, Y. (2022). Application of immersive virtual reality interactive technology in art design teaching. *Computational Intelligence and Neuroscience, 2022*, 1–12. <https://doi.org/10.1155/2022/5987191>
- Rush, M. (2005). *New media in art*. Thames & Hudson.
- Sala, N. (2020). Virtual reality, augmented reality, and mixed reality in education. In *Advances in Higher Education and Professional Development* (pp. 48–73). <https://doi.org/10.4018/978-1-7998-4960-5.ch003>
- Servotte, J. C., Goosse, M., Campbell, S. H., Dardenne, N., Pilote, B., Simoneau, I. L., ... & Ghuysen, A. (2020). Virtual reality experience: Immersion, sense of presence, and cybersickness. *Clinical Simulation in Nursing, 38*, 35–43.
- Setyawan, R. S., Hidayat, M. M., Febrianti, L., & Firmansyah, M. N. (2023). Implementation of virtual reality for photography exhibitions. *JEECS (Journal of Electrical Engineering and Computer Sciences), 8*(1), 49–54. <https://doi.org/10.54732/jeeecs.v8i1.6>
- Sherman, W. R., & Craig, A. B. (2018). *Understanding virtual reality: Interface, application, and design*. Morgan Kaufmann.
- Shiff, R. (1985). *Cézanne and the end of impressionism: A study of the theory, technique, and critical evaluation of modern art*. University of Chicago Press.
- Skarbez, R., Smith, M., & Whitton, M. C. (2021). Revisiting Milgram and Kishino's reality-virtuality continuum. *Frontiers in Virtual Reality, 2*, 647997.
- Škola, F., Rizvić, S., Cozza, M., Barbieri, L., Bruno, F., Skarlatos, D., & Liarokapis, F. (2020). Virtual reality with 360-video storytelling in cultural heritage: Study of presence, engagement, and immersion. *Sensors, 20*(20), 5851.
- Skulmowski, A. (2023). Ethical issues of educational virtual reality. *Educational Technology Research and Development, 71*(2), 911–928.
- Strand, I. (2020). Virtual reality in design processes. *FormAkademisk - Forskningstidsskrift for Design Og Designdidaktikk, 13*(6). <https://doi.org/10.7577/formakademisk.3874>
- Tan, Z. (2024). Research on the application of virtual reality technology in the teaching of art sketching. *Applied Mathematics and Nonlinear Sciences, 9*(1). <https://doi.org/10.2478/amns-2024-0140>
- Tao, Y., & Li, Y. (2024). Optimized design of interior space based on virtual reality technology. In *Proceedings of the 2nd International Conference on Art Design and Digital Technology (ADDT 2023)*, September 15–17, 2023, Xi'an. <https://doi.org/10.4108/eai.15-9-2023.2340874>
- Thapliyal, A. (2023). Virtual reality versus augmented reality. *Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry*. <https://doi.org/10.52783/tojqi.v11i1.9978>
- Vlahovic, S., Suznjevic, M., & Skorin-Kapov, L. (2022). A survey of challenges and methods for Quality of Experience assessment of interactive VR applications. *Journal on Multimodal User Interfaces, 16*(3), 257–291.
- Wilkinson, M., Brantley, S., & Feng, J. (2021, September). A mini review of presence and immersion in virtual reality. In *Proceedings of the Human Factors and Ergonomics Society Annual Meeting* (Vol. 65, No. 1, pp. 1099–1103). Sage CA: Los Angeles, CA: SAGE Publications.

Yang, T., & Li, Y. (2024). Optimized design of interior space based on virtual reality technology. In *ADDT 2023: Proceedings of the 2nd International Conference on Art Design and Digital Technology, September 15–17, 2023, Xi'an, China* (p. 296). European Alliance for Innovation.

Zaeri, P., & Roozafzai, Z. S. (2024). Technology-enhanced art and sustainable discourse practices. *International Journal of Culture and Art Studies*, 8(2), 109–120. <https://doi.org/10.32734/ijcas.v8i2.16654>